

SPIRULINA SUVO‘TINING BALIQCHILIK TABIIY OZUQALARI ORASIDA TUTGAN O‘RNI

H.S. Ikromova, A.M. Qobilov

Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Baliqchilik suv havzalarida turli xildagi tabiiy ozuqalar mavjud. Ayniqsa, fitoplanktonlar nafaqat baliqlar, balki boshqa gidrobiont organizmlar uchun ham yuqori ozuqaviylikka ega. Ko‘k-yashil suvo‘tlardan biri hisoblangan spirulina (*Spirulina platensis*) suvo‘ti o‘zining kimyoviy tarkibi jihatdan fitoplanktonlar orasida yetakchi o‘rinda turadi. Bu suvo‘t tanasida makroelementlar, mikroelementlar, vitaminlar, biologik faol moddalarining bo‘lishi baliqlar tanasining o‘sib rivojlanishi, moddalar almashinuvi jarayonining normal o‘tishida katta rol o‘ynaydi. Hozirgi kunda butun jahon bo‘yicha spirulina suvo‘tini o‘rganish bo‘yicha bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada baliqchilik suv havzalaridagi baliqlar uchun tabiiy ozuqa hisoblangan spirulina suvo‘tining suv havzalarida tarqalish darajasi, ularning kimyoviy tarkibi, baliq biomassasini oshirishdagi ahamiyati qisqacha olib borilgan tadqiqotlar tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: Spirulina, biomassa, protein, karotin, kelajak ozuqasi, qandli diabet, akvakultura.

Kirish. Bugungi kunda suv havzalarida tarqalgan ham inson ham boshqa organizmlar uchun ozuqa bo‘ladigan turli xil fizologik modalarga boy bo‘lgan turlarni o‘rganish ularni tuli xildagi ozuq muhitlarida ko‘paytirib yuqori biomassa olish, asosiy ozuq-ovqat xavfsizligini oldini olish uchun yechim sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, baliqlardan yuqori biomassa olish maqsadida ozuqa zanjiring birinchi zvenosida turgan tuban suvo‘tlaridan tabiiy ozuqa o‘laroq foydalaniladi. Ozuqa turlariga qarab baliqlar turlicha massalarga ega bo‘lishadi. Jumladan, oq amur va oq do‘ngpeshona baliq turlari tabiiy ozuqa hisoblangan tuban suvo‘tlari, yuksak suv o‘simliklari (azolla, ryaska, pistiya) bilan oziqlantirilganida

ularning massa ko‘rsatkichlari oshganligi aniqlangan. Baliqchilik suv havzalari o‘g‘itlanganida, mineral o‘g‘itlar tuban suvo‘tlari va yuksak suv o‘simliklari tomonidan o‘zlashtirilib yorug‘lik ta‘sirida fotosintezni amalga oshiradi va baliqlar uchun tabiiy ozuqaviy biomassa hosil qilishadi.

Material va metodlar. Ushbu tadqiqotlar doirasida olib borilayotgan ma'lumotlardan foydalanish uchun O‘zbekiston va xorijiy ilmiy-ommabop jurnallarga murojaat qilingan. Ushbu mavzu bo‘yicha nashr etilgan adabiyotlarning ko‘pligi, olib borilayotgan ishlarning keng ko‘lamli ekanligi va ularning soni keltirilishi cheklanganligi sababli ushbu maqola uchun mavjud adabiyotlarning faqat bir qismi tanlangan.

Tadqiqot tahlili va natijalari. Ko‘k-yashil suvo‘tlar sinfiga mansub vakillardan biri bu spirulinadir. Bu suvo‘t mikroskopik tuzilishga ega bo‘lgan sianobakteriyalar guruhiga mansub organizm hisoblanib, bu organizm *Arthrospira platensis* nomi bilan ham ma'lum. Spirulina suvo‘tini birinchi marta 1519-yilda ispaniyalik olimlar Hernando Cortez va Conquistador kashf qilishgan[1]. Uning shakli spiralga o‘xshash bo‘lib bir qancha bo‘g‘imlardan iborat. Odatda spirulina fotosintez qiluvchi organizmlar sirasiga kiradi. Tropik va subtropik mintaqalarda, jumladan, Meksika, Osiyo va Markaziy Afrika mintaqalarida ular tabiiy ravishda suv havzalarida yaxshi o‘sib rivojlanadi, ya'ni bunda ular nisbatan yuqori ishqoriy muhitda o‘sishga moslashgan[2]. Hozirgi vaqtda spirulina suvo‘tining asosan 3 turidan, ya'ni *A. platensis*, *A. maxima* va *A. fusimormis* kabi turlardan turli maqsadlarda foydalanib kelinmoqda hamda ilmiy tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda [3]. Spirulina suvo‘ti yuqori ozuqaviylikka ega organizm. Uning quruq biomassasida 60-70% miqdorida proteinlar, shuningdek, vitamin va minerallar, muhim yog‘ kislotalari hamda boshqa oziq moddalari mavjud. Uning tarkibidagi betta karotini, B₁₂ vitamini, Fe elementining konsentratsiyasi yuqori [4].

Spirulina suvo‘ti tarkibida proteinlar va yog‘ kislotalari borligi sababli bu organizm “tezda hazm bo‘luvchi mahsulot” sifatida tan olingan hamda astronavtlar bu suvo‘tidan ozuqa sifatida ham foydalanishgan. Chunki spirulina Yer yuzidagi boshqa bir qancha ozuqa mahsulotlariga nisbatan ko‘proq “kelajak ozuqasi” deb

hisoblanadi [5]. Umuman olganda, spirulina tarkibidagi birikma va qo‘shimchalarning miqdori bu suvo‘t ko‘paytirilayotgan suv havzasining muhitiga, ishlab chiqarish shart-sharoitlariga va albatta, yilning qaysi fasl ekanligiga ham bog‘liq. Spirulina tarkibidagi proteinlar 55-70%, karbogidratlar 15-25%, yog‘lar 6-8%, minerallar 7-13%, suv 3-7% (quritilgan suvo‘t uchun), oralig‘ida ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan [6]. Shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, spirulina suvo‘ti ham biologik, ham ekologik jihatdan muhim. Uning bu jihatlari oziq-ovqat, farmasevtika, bioyoqilg‘i sanoati, kosmetika va qishloq xo‘jaligi sanoati sohalarida olib borilgan tadqiqotlarning natijalariga asoslangandir. Ishlab chiqaruvchilar asosan, spirulina biomassasidan fenol, polisaxaridlar, karotinoidlar, vitaminlar hamda minerallar kabi biologik moddalarni olishda foydalanishadi [7]. Hattoki, uning tarkibidagi moddalar tibbiyot sohasida ham katta ahamiyatga ega. Jumladan, tarkibida mavjud bo‘lgan moddalardan yuqori qon bosimi, qandli diabet, semizlik, shish hosil bo‘lish holatlarida foydalanish yuqori samara beradi. Shuning uchun spirulina tabiiy dori sifatida tan olingan va butun yer yuzi bo‘ylab foydalanib kelinmoqda [8].

Hozirgi kunda Braziliya, Xitoy, Kuba, Fransiya, Hindiston, Madagaskar, Peru, Isroil, Ispaniya, Tailand, AQSh, Vietnam kabi 20 dan ortiq davlatlar spirulinani ko‘paytirib iqtisodiy foyda olishmoqda [6]. Shimamatsuning ta‘kidlashicha, spirulina suvo‘tining umumiy sanoat miqyosida ishlab chiqarish miqdori yiliga deyarli 3000 tonna ekan. Yuqorida ta‘kidlangan miqdorni hosil qilishda hozirda 2 ta yirik texnologiyalar: yopiq holdagi bioreaktorlar va ochiq holdagi hovuzlarda yetishtirish usullaridan foydalanilmoqda. Ularning har ikkalasi ham yuqori darajada mahsulot olishda foydalanilmoqda [9]. 1962-yildan oldin spirulina yashil suvo‘tlarning bir turi sifatida ko‘rilgan. Ammo shu yili bu suvo‘ti qayta klassifikatsiya qilinib, prokariot organizmlarning vakili sifatida qayd etib o‘tilgan va unga “ko‘k-yashil suvo‘ti”, ya‘ni sianobakteriya nomini berish taklifi bildirilgan [10].

Spirulina suvo‘tining spiralga o‘xshash qismlarining qanday shaklda bo‘lishini uning tarkibida genlari boshqarib belgilab beradi. Shunga ko‘ra uning uzunligi 2 μm dan 12 μm gacha bo‘lishi mumkin. Ammo ba‘zi vaqtlarda uzunlik 16 μm gacha ham bo‘lishi ta‘kidlab o‘tilgan [11,12].

Hozirgi paytda spirulina suvo‘tini ko‘paytirish va turli sohalarda foydalanish dolzarb holatda turibdi. Spirulina suvo‘ti turlari ichida 2 turi: *S.platensis* va *S.maxima* kabilardan ijobiy xususiyatlari, inson organizmi uchun mutlaq zararsiz ekanligi sababli keng foydalanilmoqda [13,14]. Spirulina suvo‘tini vitamin va protein manbai sifatida akvakulturada foydalaniladi [15]. Bekker spirulinadan keng foydalanish yo‘llarini o‘z tadqiqotlarida yoritib bergan va spirulina akvakulturaning muhim manbaidir deb ta‘kidlagan [16]. Shuningdek, *A.platensis* tilyapiya baliqlari uchun samarali ozuqa manbayidir [17]. *A.platensis* tilyapiya balig‘i (*Oreochromis niloticus*)da parazitlik qilib kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriya (*Aeromonas hydrophila*)ga qarshi immunitet hosil qilish xususiyatiga egadir [18]. Baliqlarning bir qancha turlari, Jumladan, *Cyprinus carpio*, *Hypophthalmichthys molitrix* hamda *Ctenopharyngodon idella* balig‘larni ozuqasiga spirulinani qo‘shib berilganda ularning qovurilgan go‘sht mahsulotlari o‘zining ozuqaviyligini 10% ko‘proq saqlab qoladi [19,20].

Xulosa: Baliqchilik tarmoqlarini yanada rivojlantirishda sifatli, tabiiy ozuqalardan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarali ekanligi isbotlandi. O‘simlikxo‘r baliqlar hisobiga mahsuldorlikni oshirish uchun taklif qilinayotgan fitoplankton turlardan samarali foydalanish xo‘jaliklar daromadlarini oshishiga yuqori darajada xizmat qiladi. Buning uchun bu boradagi ilmiy izlanishlarni kengaytirish, aniq natijalarni olish oldimizda turgan ko‘plab muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sumit Sow., Shivani Ranjan. Cultivation of Spirulina: An innovative approach to boost up agricultural productivity // The Pharma Innovation Journal 2021; 10(3): 799-813

2. Carlson S. Spirulina platensis (Conventional and Organic), Spirulina, Organic Spirulina or Arthrospira Platensis; Division of Biotechnology and Gras Notice Review, Office of Food Additive Safety-CFSAN: Dauphin Island, AL, USA, 2011; p.

3. Nascimento R.Q., Deamici K.M., Tavares P.P.L.G.; de Andrade R.B.; Guimaraes L.C.; Costa J.A.V.; Guedes K.M.; Druzian J.I.; de Souza C.O. Improving water kefir nutritional quality via addition of viable *Spirulina* biomass. *Bioresour. Technol. Rep.* 2022. 17. 100914. (CrossRef)
4. Haoujar I., Haoujar M., Altemimi A.B., Essafi A., Cacciola F. Nutritional, sustainable source of aqua feed and food from microalgae: A mini review. *Int. Aquat. Res.* 2022, 14, 1-9
5. Carlson S. *Spirulina platensis* (Conventional and Organic), *Spirulina*, Organic *Spirulina* or *Arthrospira Platensis*; Division of Biotechnology and Gras Notice Review, Office of Food Additive Safety-CFSAN: Dauphin Island, AL, USA, 2011; p. 36
6. Jung F.; Kruger-Genge A.; Waldeck P.; Kupper J. - H. *Spirulina platensis*, a super food? *J. Cell. Biotechnol.* 2019, 5, 43-54
7. Trotta T., Porro C., Cianciulli A., Panaro M.A. Beneficial Effects of *Spirulina* Consumption on Brain Health. *Nutrients* 2022, 14, 676.
8. Andrade L.M., Andrade C.J., Dias M., Nascimento C., Mendes M.A. *Chlorella* and *spirulina* microalgae as sources of functional foods. *Nutraceuticals Food Suppl.* 2018,6, 45-58
9. Ravi M, De LS, Azharuddin S, Paul SFD. The beneficial effects of *spirulina* focusing on its immunomodulatory and antioxidant properties. *Nutr. Diet. Suppl* 2010;2:73-83
10. Shimamatsu H. Mass production of *Spirulina*, an edible microalga, *Hydrobiologia* 2004;512:39-44
11. Siva Kiran R.R.; Madhu G.M.; Satyanarayana S.V. *Spirulina* in combating protein energy malnutrition (PEM) and protein energy wasting (PEW) - A review. *J. Nutr. Res.* 2015, 1, 62-79
12. Stanier R.Y.; Van Niel C.B. The concept of a bacterium. *Arch. Microbiol.* 1962, 42, 17-35

13. Gershwin M.E.; Belay A. (Eds.) *Spirulina in Human Nutrition and Health*; CRC Press: Boca Raton, FL, USA; Taylor and Francis Group: London, UK; New York, NY, USA, 2007

14. Heinsoo D. *Cultivation of Spirulina on Conventional and Urine Based Medium in a Household Scale System*. Master's Thesis, KTH School of Biotechnology, Stockholm, Sweden, 2014; 46p

15. Sumit Sow., Shivani Ranjan. *Cultivation of Spirulina: An innovative approach to boost up agricultural productivity // The Pharma Innovation Journal* 2021; 10(3): 799-813

16. Хабиб М.А.Б., М. Парвин, Т.С. Хантингтон, М.Р. Хасин. 2008. Обзор выращивания производства спирулины в качестве пищи для людей и кормов для домашних животных и рыб. Циркуляр ФАО по рыболовству и аквакультуре С1034. ФАО, Рим. 33стр

17. Беккер, Э.В. 2013. Микроводоросли для аквакультуры: аспекты питания. В Справочнике по культуре микроводорослей: прикладная психология и биотехнология. А. Ричмонд и К. Ху (ред.) 2-е издание. Вили Блэквелл. Оксфорд, Великобритания. С. 671-691

18. Лу Дж., Дж. Йошизаки, К. Сакаи и Т. Такеучи. 2002. Приемлемость сырой *Spirulina platensis* личиночной тилапией, *Oreochromis niloticus*. Наука о рыболовстве, 68: 51-58

19. Абдель-Тавваб М И М. Х. Ахмад. 2009. Живая спирулина (*Arthrospira platensis*) как стимулятор роста и иммунитета для нильской тилапии, *Oreochromis niloticus* (L.), зараженной патогенной *Aeromonas hydrophila*. Водные исследования, 40: 1037-1046

20. Аууарпан, S.1992. Возможности спирулины в качестве пищевой добавки для мальков карпа. В: Спирулина, экология, систематика, технологии и приложения. С. V. Seshadri & N. Jeeji Bai (ред.) Национальный симпозиум, MCRC, Мадрас, Индия. С. 171-172